

Меры по развитию инвестиционной активности как стимул экономического роста

Мирошников С. Н.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, Российская Федерация; miroshnikov-sn@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются вопросы государственного управления инвестиционной привлекательностью и увеличением капиталовложений. Показано, что среди проблемных вопросов находятся развитие инфраструктуры, долгосрочная предсказуемость условий реализации проектов, снижение расходов инвесторов при реализации инвестиционных проектов и доступ к финансовым средствам. Делается вывод, что привлечение инвестиций в современных условиях требует новых управленческих подходов. Анализируются возможности использования различных инструментов привлечения и поддержки инвестиционных проектов для развития и реконструкции инфраструктурных объектов.

Ключевые слова: государственное управление, меры государственной поддержки, инвестиционная привлекательность, инфраструктура, эффективность управления, инфраструктурный кредит, инфраструктурные облигации, фонд национального благосостояния, государственно-частное партнерство, защита и поощрение капиталовложений

Для цитирования: *Мирошников С. Н.* Меры по развитию инвестиционной активности как стимул экономического роста // Управленческое консультирование. 2021. № 6. С. 54–59.

Measures for the Development of Investment Activity as an Incentive for Economic Growth

Sergey N. Miroshnikov

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation; miroshnikov-sn@ranepa.ru

ABSTRACT

The article deals with the issues of state management of investment attractiveness and capital investment increase. It is shown that among the problematic issues are the development of infrastructure, long-term predictability of project implementation conditions, reducing the costs of investors in the implementation of investment projects and access to financial resources. It is concluded that attracting investment in modern conditions requires new management approaches. The possibilities of using various tools to attract and support investment projects for the development and reconstruction of infrastructure facilities are analyzed.

Keywords: public administration, public support measures, investment attractiveness, infrastructure, management efficiency, infrastructure credit, infrastructure bonds, national welfare fund, public-private partnership, protection and promotion of investment

For citing: *Miroshnikov S.N.* Measures for the Development of Investment Activity as an Incentive for Economic Growth // Administrative consulting. 2021. N 6. P. 54–59.

Для обеспечения социально-экономического развития страны, проведения структурной реорганизации ее экономической системы, подъема производства товаров и услуг недостаточно только бюджетных средств, необходимо привлечение частных инвестиций.

Повышение инвестиционной привлекательности территорий, финансовые вложения в основной капитал, рост частных капиталовложений в общественном секторе,

повышение инноваций и компетенций должны стать ключевым фактором в деятельности органов государственной власти, предоставлении публичных услуг и развитии социально-экономической инфраструктуры Российской Федерации в целом и отдельных субъектов федерации.

По итогам 2020 г. снижение ВВП России составило 3,1%, а инвестиции сократились на 1,4%. При этом в четвертом квартале 2020 г. инвестиции в основной капитал показали прирост 1,2% к тому же периоду 2019 г.

Однако к 2030 г. объем инвестиций в основной капитал в России должен возрасти до 70% в реальном выражении по отношению к 2020 г. Для того чтобы этого добиться, необходима постоянная и системная поддержка отечественного бизнеса и реализуемых инвестиционных проектов.

Для этого должен быть сформирован инвестиционный ресурс, направленный на создание новых и расширение действующих производств, высокотехнологичных рабочих мест, на укрепление позиций российского бизнеса на внутреннем и на внешних рынках [1].

Акцент целесообразно сделать на проектах, которые будут направлены на достижение национальных целей развития — обеспечение здоровья и благополучия людей, подъем их реальных доходов, построение в городах и населенных пунктах комфортной и безопасной среды для жизни, развитие IT-технологий и цифровых сервисов [3].

Можно выделить следующие основные задачи в этом направлении.

Первая. Развитие и модернизация инфраструктуры опережающими темпами создают устойчивую основу социально-экономического развития, выступают важным фактором улучшения качества жизни населения страны [2]. Необходимо подчеркнуть, что развитие инфраструктуры является обязательным элементом деятельности органов государственной власти субъектов федерации по созданию инвестиционной привлекательности территорий, обеспечению устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития, однако ожидаемые мультипликативные эффекты возникают только при проработанности проектов, направленных на появление взаимосвязанной инфраструктуры, промышленных объектов, жилья и других объектов в рамках реализации системы стратегического планирования региона [5].

В последнее время именно неразвитость и изношенность сетей и объектов инфраструктуры, ограничения на подключения к ней, стали ключевым препятствием для развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности территорий.

Для финансирования национальных проектов по автомобильным дорогам и модернизации магистральной инфраструктуры из федерального бюджета в 2020 г. выделено более 538 млрд рублей. Однако этого пока недостаточно.

При этом ключевой инструмент реализации инвестиционных инфраструктурных проектов — это кооперация государства и частного бизнеса используется недостаточно.

Вторая. Принципиальным вопросом для увеличения инвестиций является долгосрочная предсказуемость условий реализации проектов.

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее — 69-ФЗ) всем инвесторам — и российским, и иностранным, предложен новый механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В нем предусмотрены фиксированные налоговые условия на срок до 20 лет, а также возможность компенсации из бюджета за счет будущих налоговых поступлений части инвестиций в транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную и цифровую инфраструктуру. За время действия данного закона такой возможностью воспользовались в 29 проектах с общим объемом инвестиций более 1 трлн рублей.

Третья. Применение 69-ФЗ тесно связано с решением более общей задачи — последовательным снижением расходов инвесторов на подготовку и реализацию

инвестиционных проектов, устранение административных, бюрократических, нормативных барьеров, ликвидацию препятствий для экономического развития [6].

Данная задача имеет ключевое значение, учитывая, что в настоящее время в России на реализацию инвестиционного производственного проекта требуется почти на полтора года больше, чем в странах Евросоюза.

Минэкономразвития России ведется работа по ликвидации вышеуказанных ограничений и барьеров на разных этапах разработки документации, осуществления строительства в рамках инвестиционного проекта. Однако данная работа далека от завершения, хотя определенные результаты уже появились.

Одновременно с этим необходима корректировка деятельности проверяющих и надзорных органов и организация более тесного взаимодействия инвесторов и застройщиков с иными согласующими организациями. В этой области следует активнее внедрять перевод всех процедур в цифровой формат, организовывать дистанционную передачу документов, что позволит на 12–18 месяцев сократить период получения всех необходимых разрешений.

Ликвидация избыточных технических и административных норм в сфере промышленного строительства позволит сэкономить до 30% затрат только на этапе строительства, документации, сократить сроки строительства и реализации проектов в полтора раза, что резко увеличит привлекательность вложений и рентабельность инвестиций.

Несмотря на определенные успехи, барьером остается и подключение объектов к инфраструктуре. Необходимо существенно упростить процедуру по осуществлению технологического присоединения.

Четвертая. Для успешной реализации инвестиционных проектов предпринимателям должен быть обеспечен доступ к финансовым ресурсам, включая кредитные, а также иным финансовым инструментам, для чего следует развивать весь спектр возможностей, определенный законодательством и нормативными актами, делать эти инструменты более удобными, доступными, расширять информирование бизнес-среды об имеющихся возможностях.

При этом чрезвычайно важно обеспечить доступ к финансированию, получению кредитов также и малых и средних компаний. Здесь одним из инструментов может стать программа поддержки МСП, деятельность федеральных и региональных институтов развития и гарантийных фондов [4].

Средства Фонда национального благосостояния превысили уровень в семь процентов ВВП. Состояние мировой экономики позволяет предположить, что при сохранении существующих внешнеэкономических условий конъюнктуры ФНБ будет ежемесячно возрастать на сумму до 200 млрд рублей. Поэтому, в соответствии с законодательством РФ, часть средств ФНБ, превышающая семь процентов ВВП, будет возможно направить на финансирование и осуществление масштабных инвестиционных проектов, которые дадут комплексный эффект в достижении национальных целей, реализации задач, на решение которых нацелены российские регионы, отрасли экономики и вся страна.

Следует отметить, что значительной проблемой социально-экономического развития территорий являются необходимость модернизации и развития инженерных и коммунальных сетей, а также неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства. Использование средств ФНБ на базе фонда ЖКХ могло бы стать ключевым инструментом решения данной проблемы.

В последнее время была начата реализация программы использования инфраструктурных облигаций для финансирования инфраструктурных проектов. Однако за год, прошедший с ее запуска, были отобраны только первые пять пилотных проектов, и рассматриваются предложения еще четырех регионов, что следует признать чрезвычайно малым для масштабов проблемы изношенной инфраструктур-

туры и не позволит добиться роста строительства жилья и осуществить комплексную застройку с созданием новых рабочих мест в большинстве регионов.

При этом следует подчеркнуть, что инфраструктурные облигации востребованы только теми инвесторами, которые реализуют комплексные проекты и выполняют функции застройщика. Поэтому следует предусмотреть такую корректировку нормативных и правовых актов, которая позволила бы использовать этот инструмент регионами и муниципалитетами для подготовки строительных площадок как в рамках реализации государственных и муниципальных программ по ликвидации аварийного, ветхого жилья, строительства жилья для малообеспеченных семей, для комплексного и социального развития территорий, а также и для реализации будущим застройщикам. Это позволит внести вклад в решение социальных задач и, более того, способно увеличить доходы региональных и местных бюджетов.

Можно надеяться, что в этом году заработает инфраструктурный фонд суммарным объемом до 600 млрд руб. Это позволит реализовать проект по так называемым инфраструктурным бюджетным кредитам на срок до 15 и более лет по ставке не более трех процентов. Средства данного Фонда должны быть направлены на реализацию проектов по развитию и модернизации инженерной, энергетической, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. Комплексное развитие территорий, формирование многофункциональных пространств с развитой сферой бизнеса и созданием новых рабочих мест приведут к росту прямых налоговых эффектов от деятельности бизнеса, увеличения поступлений от налогов на имущество, что обеспечит появление мультипликативных эффектов, увеличению государственной поддержки реализации новых проектов, дальнейшему социально-экономическому развитию.

Дополнительным источником реализации инвестиционных проектов, включая модернизацию и развитие инфраструктуры, являются федеральные средства, направленные в регионы для замены коммерческих на бюджетные кредиты. В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 1704¹ и № 1705² бюджетные кредиты, предоставленные субъектам Федерации в сумме 422 млрд рублей, возможно использовать после утверждения в Минэкономразвития России, использовать для реализации этих проектов, в том числе — осуществляемых на основе государственно-частного партнерства.

Следует отметить, что на первое апреля текущего года, по данным Минфина России, этим инструментом воспользовались лишь 26 субъектов Федерации из 85 для проектов на сумму 49 млрд рублей.

Ограничением является необходимость создания специальной SPV-компании, реализующей проект, для учета потоков денежных средств и налоговых начислений. Целесообразно упрощать действующий механизм использования таких кредитов, отчетность об объемах инвестиций субъектов Российской Федерации, а также от-

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры».

² Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1705 «Об утверждении Правил списания задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и перечня подлежащих зачислению в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, в объеме фактического поступления которых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам».

казаться от требования создания региональными органами государственной власти новых юридических лиц для реализации таких проектов. Существующие налоговые и бюджетные инструменты достаточно развиты и позволяют фиксировать как направление средств от таких кредитов, так и поступление налогов от их реализации в бюджеты всех уровней.

В заключение хочется отметить, что значительное число новых инструментов государственной поддержки инвестиционных проектов требует у руководителей высшего и среднего уровня достаточных знаний, наличия новых управленческих компетенций и профессиональных навыков. Они должны быть способны осуществлять разработку долгосрочных стратегий, программ и проектов, работать в команде и руководить ею, использовать современные управленческие технологии и проектное управление для принятия стратегических решений.

Литература

1. Бухвальд Е. М. Политика регионального развития в современной России: приоритеты, институты и инструменты : монография. М. : ИЭ РАН, 2018. 344 с.
2. Гагарина Г. Ю., Мирошников С. Н. Некоторые вопросы управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации на основе системы стратегического планирования // Управленческое консультирование. 2018. № 12 (120). С. 70–90.
3. Гагарина Г. Ю., Мирошников С. Н. Применение целей устойчивого развития ООН в стратегиях субъектов Российской Федерации // Управленческое консультирование. 2019. № 1 (121). С. 54–63.
4. Мирошников С. Н. Государственное управление инвестиционной привлекательностью и инфраструктурным развитием территорий: проблемы и решения // Управленческое консультирование. 2018. № 9 (117). С. 29–35.
5. Мирошников С. Н. Значение и возможности развития региональной инфраструктуры: роль государства // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2018. № 4 (142). С. 59–64.
6. Мирошников С. Н. Ускорение инвестиций как ключевая цель государственного управления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2018. № 3. С. 57–61.

Об авторе:

Мирошников Сергей Николаевич, заместитель директора экспертно-аналитического Центра региональных исследований Института «Высшая школа государственного управления» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Российская Федерация), доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, доцент; miroshnikov-sn@ranepa.ru

References

1. Buchwald E. M. Regional Development Policy in Modern Russia: Priorities, Institutions and Tools : monograf. M.: IE RAS, 2018. 344 p. (In rus).
2. Gagarina G.Yu., Miroshnikov S. N. Some issues of managing the socio-economic development of the constituent entities of the Russian Federation based on the strategic planning system // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 12 (120). P. 70–90. (In rus).
3. Gagarina G.Yu., Miroshnikov S. N. The application of the sustainable development goals of the UN in the strategies of Russian Federation subject // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2019. N 1 (121). P. 54–63. (In rus).
4. Miroshnikov S. N. State management of investment attractiveness and infrastructure development of territories: problems and solutions // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 9 (117). P. 29–35. (In rus).
5. Miroshnikov S. N. The Value and Opportunities for the Development of Regional Infrastructure: the Role of the State // Economics and management: a scientific and practical journal [Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskii zhurnal]. 2018. N 4 (142). P. 59–64. (In rus).

6. Miroshnikov S.N. Accelerating investment as a key goal of public administration // State and municipal administration. Scientific notes [Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski]. 2018. N 3. P. 57–61. (In rus).

About the author:

Sergey N. Miroshnikov, Deputy Director of the Expert-Analytical Center for Regional Studies of Institute of Public Administration and Civil Service of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor; miroshnikov-sn@ranepa.ru